

ANAIS DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

I COINSUS

1º CONGRESSO INTERNACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA
E COLETIVA NO SUS

@INSTITUTO.PESQUISAECIENCIA

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência

ANAIS DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

ORGANIZADORES

Elenice De Fatima Souza Capelario
Francisco Ronner Andrade Da Silva
Rodrigo Euripedes da Silveira
Luana Patricia Weizemann
Rodrigo Daniel Zanoni
Leandro Westphal
Alvim João Faust
Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
Bruno Rolim Félix Caetano

ISBN 978-65-999675-3-5

DOI GERAL DA OBRA:
10.36599/ipecc-978-65-999675-3-5

DOI PARA INCLUIR NO LATTES:
10.5281/zenodo.8087923

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência

2023

Digitizado com CamScanner

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva
no SUS (1.: 2023)

Anais do I Congresso internacional de saúde
pública e coletiva no SUS [livro eletrônico] /
organização Elenice De Fatima Souza Capelario...
[et al.]. -- 1. ed. -- São José dos Pinhais, PR :
Instituto Pesquisa & Ciência, 2023.

ePDF

Vários organizadores.

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-999675-3-5

1. Saúde coletiva 2. Saúde pública - Congressos
3. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Capelario,
Elenice De Fatima Souza. II. Título.

23-150530

CDD-614.09813

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Congressos 614.09813

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Instituto Pesquisa & Ciência

CNPJ: 25.255.510/0001-30

Paraná - Brasil

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ENFERMAGEM COMO FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO CUIDADO

PERMANENT EDUCATION IN NURSING AS A TOOL TO PROMOTE QUALITY AND SAFETY
IN CARE

Maria Fernanda Bandeira da Silva, UFCG
José Fernando Bandeira da Silva, UFCG
Andreza Kelly de Assis Alexandre, UFCG
Francinete Feitosa, FAFIBE
Vitória Araújo Sousa Macêdo, UFPI

Raquel Pereira da Cruz Silva, UNIAENE
Dayan Torres Mendanha, UDF
Janaina Nery Vieira, CNEC
Bárbara Dias Mendanha, UDF
Henrique Cananosque Neto, UNESP

fernanda.bandeira@estudante.ufcg.edu.br

ÁREA TEMÁTICA: Prevenção, educação e promoção da saúde.

RESUMO:

Introdução: A educação permanente dos trabalhadores em enfermagem corresponde ao aprimoramento técnico-científico capaz de fornecer melhor desempenho na assistência em saúde com resolubilidade e qualidade no atendimento. Com base nisso, esse aperfeiçoamento profissional visa promover a organização do trabalho de enfermagem, buscando capacitá-los para a prestação de cuidados humanizados e integralizados conforme as necessidades da população. Desta forma, para sua efetividade é imprescindível à participação dos profissionais na execução das atividades de treinamentos em ações de promoção comunitária e em cursos de especialização.

Objetivo: Descrever sobre a importância da educação permanente na enfermagem para promoção da qualidade e segurança do cuidado. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com carácter descritivo e abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas no sistema da biblioteca virtual em saúde do ministério da saúde, utilizando os descritores: educação continuada, educação em enfermagem e segurança do paciente. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos completos, produzidos nos períodos de 2019 ao mês de Março de 2023. Enquanto isso, foram excluídos artigos sem conexão com a temática. Inicialmente, foram encontrados 310 resultados sem uso dos filtros, após a aplicação reduziu-se para 64 estudos, e destes, foram lidos os seus títulos restando 11 artigos para a amostra na síntese qualitativa final. **Resultados:** Diante dos estudos realizados, ficou nítido que a educação continuada pela equipe de enfermagem representa a ampliação na excelência dos serviços de saúde prestados para a comunidade. Assim, torna-se de fundamental importância a execução das atividades assistenciais baseadas na utilização de referenciais teóricos atualizados e condizentes com a realidade populacional, a fim de proporcionar a minimização de incidentes e favorecer a realização de ações seguras para os pacientes em todas as práticas de cuidados desenvolvidas. **Conclusão:** Com base nos aspectos analisados, conclui-se que é de grande relevância o investimento governamental e institucional para a adoção de capacitações aos profissionais de enfermagem, objetivando-se incorporar práticas seguras e eficazes para a promoção do cuidar em saúde. Da mesma forma, a equipe de enfermagem deve efetivar a comunicação clara e efetiva na comunidade, contribuindo para o estímulo do ensino sobre os fatores agravantes do processo saúde-doença.

Palavras-chave: Educação Continuada; Educação em Enfermagem; Segurança do Paciente.